

**СЪЗДАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧНИ МОДЕЛИ НА ГЪРДА
ЗА ЦЕЛИ НА РЕНТГЕНОВАТА ДИАГНОСТИКА**

Данаил Иванов, Технически Университет – Варна

Силвия Бончева, Медицински Университет – Варна

Кристина Близнакова, Технически Университет – Варна

**FEASIBILITY STUDY OF THE SUITABILITY OF SEVERAL LOW
DENSITY MATERIALS FOR THE PRODUCTION OF X-RAY
PHYSICAL BREAST PHANTOMS**

Danail Ivanov, Technical University of Varna, Bulgaria

Silviya Boncheva, Medical University of Varna, Bulgaria

Kristina Bliznakova, Technical University of Varna, Bulgaria

Abstract

X-ray physical breast phantoms play a major and crucial role in X-ray medical imaging, particularly in mammography and tomosynthesis. In the case of one of newly X-ray breast modalities - so called phase contrast mammography, there is no suitable physical phantom to reflect the refractive properties of the real breast tissue.

The aim of this work is to perform producing and then scanning of different materials (for example animal fat, paraffin, soap, etc.), which represent the main breast components: adipose, glandular tissue and skin. Materials used for the

external shape and the glandular tissue were epoxy resin, polymethyl methacrylate, while the adipose tissue was simulated with paraffin, soap and animal fat.

The Digital Mammography Helianthus System, made by Metaltronica, Italy, has been used for the purpose. The unit is based at The First Diagnostics & Consulting Center, Dobrich, Bulgaria.

The whole set of images collected are going to be used for the further study, whose main goal is to develop the promising method for better X-ray diagnostic imaging in mammography, i.e. X-ray phase contrast imaging of the breast.

Keywords: X-ray medical imaging, breast phantom, tomosynthesis, mammography

Увод

В образната рентгенова диагностика, физичните модели на гърда (фантоми) са от изключително важно значение, особено в мамографията и цифровата томосинтеза.

Едно от важните им приложения е използването им като инструмент за оценка и верификация на настоящите стандарти в ежедневната клинична практика при рентгеновите изображения на гърда. Ценността на тези фантоми се изразява във възможността за оценка на погълнатата доза и за оценка качеството на мамографското изображение.

В повечето случаи тези фантоми се изработват в прости геометрични форми, в зависимост от целта на използването им. Те са направени от хомогенен материал, служещ за база, в който са поставени обекти за изследване, имитиращи патологични находки. Обаче, поради хомогенността на материала, употребата на тези фантоми силно се ограничава до неколям брой измервания и процедури по контрол на качеството.

Друг аспект на важноста на прилагането на моделите е използването им за проверка, оценка и изясняване на ролята и ползите от внедряването на съвременните рентгенови методи. Такива са томосинтеза на гърдата, компютърната томография, както и гръдната компютърна томография с дуална енергия, позволяващи скрининг на ракови образувания в най-ранен стадий. В този случай са необходими реалистични физични триизмерни фантоми, служещи за осъществяване на по-задълбочени изследвания върху: разпознаване на патологични находки, алгоритми за обработка на образи, алгоритми за реконструкции, оптимизации на параметрите при сканиране и др. Производството на такива фантоми, обаче, е свързано с немалко трудности, свързани с нивото на развитие на технологиите, подходящи материали, прецизността при създаването им, типа на софтуерния модел и т.н. Това обяснява и силно ограничения брой антропоморфни физични фантоми (както налични, така и в процес на създаване) за рентгеновата образна диагностика. Логична е сериозната нужда от по-нататъшни изследвания и технологични усъвършенствания.

При един от най-новите методи на образна диагностика на гърда, т.нар. контрастно-фазова мамография, все още не е разработен физичен модел, който максимално добре да отразява пречупвателните свойства на реална гръдна тъкан.

Една от главните цели на настоящия труд е именно създаването на физични модели на млечна жлеза с подходящи материали, характеризиращи се с плътности, максимално близки до тази на компонентите на гърдната тъкан.

Материали и методи

Материалите, използвани в настоящия труд, са описани в Таблица 1. Формата на гърдата и железистото дърво са принтирани от смола или плексиглас (ABS, PLA), докато за мастна тъкан са използвани: парафин, глицерол, желатин, домашен сапун и животинска мас (вж. Табл. 1).

Материали	Външна форма
Глицерол, сфери от сива смола	Компресирана гърда – PLA
Глицерол, неправилни обеми от прозрачна смола	Компресирана гърда – PLA
Вода, сфери от сива смола	Компресирана гърда – PLA
Вода, неправилни обеми от прозрачна смола	Компресирана гърда – бяла смола
Животинска мас, сфери от сива смола	Компресирана гърда – ABS
Животинска мас	Компресирана гърда – прозрачна смола
Парафин	Компресирана гърда – прозрачна смола
Желатин	Компресирана гърда – сива смола
Домашен сапун	Компресирана гърда – прозрачна смола
Боб на зърна, Животинска мас	Със стъпаловидно-различна дебелина – прозрачна смола
Нафталин, Животинска мас	Със стъпаловидно-различна дебелина – прозрачна смола
Портокал (на парченца), Животинска мас	Със стъпаловидно-различна дебелина – прозрачна смола
Сварени яйчени белтъци (на парченца), Животинска мас	Със стъпаловидно-различна дебелина – прозрачна смола

Таблица 1. Материалите и външна форма, използвани в настоящия труд.

За да се запълнят формите с различни материали (Фиг.1), обаче, е необходимо първо да се създадат софтуерни модели на млечна жлеза, които впоследствие да се принтират. Генерирането на тези модели се осъществява чрез софтуерното приложение BreastSimulator (Bliznakova, 2012). Принтирането им – чрез два 3D принтера, използващи стереолитографски метод и моделиране чрез отлагане на разтопен материал.

Фиг. 1 Физичните модели в завършен вид

Софтуерното приложение BreastSimulator е пакет от четири модула. Те включват създаване на 3D модел на гърдата в компресирано и некомпресирано състояние, симулиране на рентгенови мамографски образи, както и визуализиране на резултатите от симулациите. В резултат на това се получава триизмерен модел на компресирана гърда, който модел е обработен по такъв начин, че се получава 3D модел, съдържащ само външната форма и жлезистото дърво.

Алгоритъмът на създаване на физичен модел е ясно представен в схемата на Фиг.2.

Фиг. 2. Основни етапи в разработването на физични фантоми на млечна жлеза.

Фиг. 3. Изображения на физични фантоми.

Резултати

След запълване на принтираните 3D форми с изброените в Таблица 1 материали, се получават физични модели, които бяха облъчени с дигитална рентгенова техника за мамографски изследвания, модел „Helianthus”, произведен от фирма Metaltronica SPA, Италия, базирана в ДКЦ-1, гр. Добрич. Фигура 3 показва някои изображения на 3D принтираните фантоми.

Заклучение

Пълният набор от рентгенови образи ще бъде анализиран в детайли с цел създаване на фантом за фазово-контрастна мамография.

Благодарности

Настоящото изследване бе подкрепено от проект *MaXIMA Three dimensional breast cancer Models for X-ray IMAGING research - MaXIMA project* from the H2020-TWINN-2015 (Project Number: 692097)

Екипът ни изказва сърдечна благодарност на медицинския екип – д-р Блага Николова и рентгенов лаборант Мирена Куртева към Диагностичен рентгенов кабинет с рентгенова уредба за мамографски изследвания, модел „Helianthus”, Metaltronica SPA, Италия, ДКЦ-1, гр. Добрич, за всеотдайната подкрепа при облъчване на физичните модели.

Литература

1. Bliznakova K, Sechopoulos I, Buliev I, Pallikarakis N, 2012, BreastSimulator: A software platform for breast x-ray imaging research. *Journal of Biomedical Graphics and Computing*, 2(1), pp. 1-14